

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17406592>

PEDIKULYOZ KASALLIGI: ETIOLOGIYASI, KLINIK KECHISHI VA PROFILAKTIKASI

Ma'rufjonova Zaynabxon Baxtiyorjon qizi

Qo'qon Universteti Andijon Filiali,

Tibbiyot fakulteti, Davolash ishi

109-guruh talabasi

zaynabxon979@gmail.com

Ilmiy rahbar:

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedikulyoz kasalligining etiologiyasi, klinik belgilar kompleksi, tashxislash va davolash usullari hamda profilaktik choralari haqida ma'lumot beriladi. Pedikulyoz insonlar orasida keng tarqalgan yuqumli parazitlar kasallik bo'lib, uning oldini olishda shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish va sanitariya-gigiyena nazoratini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Pedikulyoz, bit, parazit, nit, gigiyena, profilaktika.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения об этиологии, клинических симптомах, диагностике и методах лечения, а также мерах профилактики педикулёза. Педикулёз – распространённое инфекционное паразитарное заболевание человека, в профилактике которого большое значение имеют соблюдение правил личной гигиены и усиление санитарно-гигиенического контроля.

Ключевое слово: Педикулез, вошь, паразит, гнида, гигиена, профилактика.

ANNOTATION

The third section provides information on the etiology, clinical features, diagnosis and treatment methods, and prevention of pediculosis. Pediculosis is a parasitic disease that affects a wide range of people, and in its defeat, compliance with the rules of personal hygiene and sanitary and hygienic control are of great importance.

Keywords: Pediculosis, louse, parasite, nit, hygiene, prevention.

Kirish: Pedikulyoz(bit) –odamlarda pubis, bosh va kiyim bitlarining parazitizatsiyasi bilan tavsiflangan kasallik.

Pedikulyozning quyidagi shakllari mavjud:

Bosh bitlar-i odamning boshida parazit bo‘lib, bosh terisi va sochlariga tuxum qo‘yadi;

Kiyim bitlari- odamning kiyimida va kiyim burmalariga tuxum qo‘yadi;

Pubis bitlari - pubis, qoshlar va kirpiklarda parazitlik qiladi.

Etiologiya: Insonda pedikulyozni uch turdagi bit qo‘zg‘atadi:

Bit, bitlar (Anoplura, Siphunculata) – qon so‘ruvchi hasharotlar turkumi. Tashqi ko‘rinishi parxo‘rlarga o‘xshab ketadi. Tanasi yassi, uz. 1–6 mm, qanotsiz. Ba’zi bitlarning bir juft oddiy ko‘zi bor, ko‘pchiligida ko‘z rivojlanmagan. Mo‘ylovlari kalta, maxsus egatchaga kirib turadi. Og‘iz apparata sanchib so‘ruvchi. Og‘iz teshigi ag‘darilib tashqariga chiqadigan nay bilan o‘ralgan. Nay devorida qator joylashgan ilmoqlar yordamida B. qon so‘rayotganida teriga yopishib oladi. 3 juft oyoqlari tanasining 2 yoniga keng yoyilib turadi. Barmoqlarining uchida ilmoqqa o‘xshash qayrilgan tirnoqlari yordamida kiyim yoki soch tolalariga yopishib oladi. Urg‘ochi bitlar o‘z hayoti davomida bir necha o‘ntadan 300 tagacha sirka (tuxum) qo‘yadi. Sirkasini maxsus yopishqoq sekreta yordamida kiyim yoki soch tolalariga yopishtiradi. Sirkadan bir haftada yosh bitcha (mag‘zak)lar chiqadi. Bit chala o‘zgarish bilan rivojlanadi, 18—20 kun yoki undan ko‘proq vaqt davomida voyaga yetadi. 300 ga yaqin turi ma’lum. B. sut emizuvchi hayvonlarda parazitlik qiladi. Har bir hayvonning o‘z biti bo‘ladi. Odamda bosh biti (*Pediculus humanis capites*), kiyim biti (*P. humanis westimenti*) va qov biti (*Phthiras pubis*, badanning siyrak yungli a’zolari: qosh, kiprik, qo‘ltiq osti, jinsiy azolari atrofida) bo‘ladi. Bitlar toshmali va qaytalama terlama kasalliklarini tarqatadi. Odamlar g‘uj bo‘lib yashaydigan joylarda (bog‘cha, maktablar, ko‘p bolali oilalar, harbiy xizmat joylari) bitlarning tarqalishi uchun qulay sharoit tug‘iladi. Bitlashning oldini olish uchun shaxsiy gigeyna qoidalariga rioya qilish lozim.

Bosh biti (*Pediculus humanus capitis*) – sochlarda yashaydi, bosh terisini tishlab qon so‘radi.

Tana biti (*Pediculus humanus corporis*) – kiyim qatlarida joylashib, tana terisini tishlaydi.

Shaqaq biti (*Phthirus pubis*) – jinsiy sohada, ba’zan kiprik va qoshlarda uchraydi.

Pedikulyoz — insoniyat bilan juda qadimdan mavjud bo‘lgan kasalliklardan biri. Bitlar odam bilan birga rivojlanib kelgan, shuning uchun ham uning tarixi juda qadimiy.

Tarixiy ma’lumotlar: Qadimgi Misr mumiyalarida (miloddan avvalgi 3500–3000-yillar) sochlar orasidan bitlar va nitlar topilgan.

Qadimgi yunon tabibi Gippokrat (mil. avv. V–IV asr) ham bitlarni inson paraziti sifatida ta'riflagan.

Rim shifokori Pliniy Katta (I asr) ham pedikulyoz haqida yozib qoldirgan.

O'rta asrlarda esa bitlar keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha urushlar, ocharchilik va gigiyena yomon bo'lgan joylarda epidemiyalar keltirib chiqargan.

Ilmiy jihatdan bitlarning inson paraziti ekanligi va pedikulyoz kasalligi sifatida XIX asrda to'liq o'rganilgan.

Kasallikning tarqalishi va xavf omillari: Pedikulyoz butun dunyoda keng tarqalgan bo'lib, har yili yuz millionlab odamlar ushbu kasallikka chalinadi. Kasallikning tarqalishiga bevosita aloqa, gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, gavjum joylarda yashash va jinsiy aloqalar sabab bo'ladi. Pedikulyozning tarqalishida ijtimoiy-iqtisodiy omillar, masalan, kambag'allik va sanitariya sharoitlarining yomonligi katta rol o'ynaydi.

Bolalarda pedikulyoz kelib chiqish sabablari: Pedikulyoz bilan faqatgina qoniqarsiz sanitar sharoitda istiqomat qiluvchi bolalar kasallanadi degan tushuncha mutlaqo xato fikr hisoblanadi. Bolalar orasida bitlash har 5 ta bolaning bittasida kelib chiqadi, ularning qanday sharoitda yashashidan qat'iy nazar. Bitlarning tarqatuvchisi odam bo'lganligi sababli, uning tarqalishi juda oson, ayniqsa kasallangan bolalar bilan kontakda bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan joylar – bog'cha, maktab, yozgi oromgohlar yoki boshqa bolalar guruh bo'lib to'planadigan joylarda bit yuqishi mumkin. Bitlagan boladan sog'lom bolaga bitlar gigiyena vositalari orqali (sochiq, taroq, bosh kiyim), o'yinlar vaqtida va boshqa holatlarda yuqadi. Bitliqlik kasalligiga ko'proq uzun sochlarga ega bo'lgan qizlar moyil bo'ladi. Ba'zida pedikulyoz holati bolalar tarbiyalanadigan muassasalarda chaqmoq singari tez tarqalib ketishi mumkin, kasallik odatda yoz-kuz mavsumida keng tarqaladi.

Klinik belgilari:

1. Kuchli qichishish – bitning so'lak ajratishi terida allergik reaksiya chaqiradi, ayniqsa kechasi kuchayadi.

2. Tirnalish izlari (ekskoratsiyalar) – qichishish sababli terini tirnab yuborish oqibatida yuzaga keladi.

3. Dermatit va piodermiya – ikkilamchi infeksiya qo'shilib, yiringli yallig'lanishlar paydo bo'lishi mumkin.

4. Soch orasida nitlar va bitlarning aniqlanishi – oq rangli, tuklarga yopishgan nitlar (bit tuxumlari) yoki jonli bitlar ko'rinadi.

5. Limfa tugunlarining kattalashishi – uzun muddatli holatlarda bo'yin yoki quloq orqasidagi limfa tugunlari kattalashishi mumkin.

6. Uyqusizlik, asabiylik – doimiy qichishish natijasida bemor tinch uxlo olmaydi, ruhiy bezovtalik yuzaga keladi.

Bitlar inson qoni bilan oziqlanadi va kuchli qichishish, tirnash, yallig‘lanishga sabab bo‘ladi. Kasallik bosh, tana yoki jinsiy sohada uchraydi. Bit tuxumlari — nitlar — sochga yopishadi va ularni olib tashlash qiyin. Pedikulyoz asosan jismoniy aloqa yoki umumiy foydalaniladigan buyumlar (shlyapa, taroq, choyshab) orqali yuqadi.

Gigiyenaga rioya qilmaslik kasallik tarqalishini tezlashtiradi. Davolash uchun maxsus shampunlar, spreylar, vositalar ishlatiladi. Bitlarni yo‘q qilish uchun sochni tarash, kiyim-kechakni issiqda yuvish muhim. Kasallikni oldini olish uchun shaxsiy gigiyenani saqlash, bolalarni tekshirish va tarqatmaslik choralari ko‘rilishi lozim. Pedikulyoz ijtimoiy muammo bo‘lib, vaqtda aniqlansa, samarali davolanadi.

Pedikulyoz diagnostikasi: Bolalarda pedikulyoz ota-onalar, hamshira yoki pediatr tomonidan, umumiy bolalar guruh bo‘lib to‘planadigan maskanlarni tekshirilganda yoki poliklinikada, ba’zida sataroshxonalarda ham aniqlanishi mumkin. Qov biti ko‘pincha bolalar dermatologi yoki ginekologi tomonidan tashxislanadi.

Bolalarda pedikulyozning asosiy diagnostikasi – boshning sochli qismlarida yetilgan bitlarni yoki ularning sirkasini vizual ko‘rishdan iborat. Sirkalarning soch qazg‘oqidan farqli jihati, sirkalar sochdan ajralamaydi, ularni ezganda “qirsillagan” tovush chiqarishidir.

Bolalarda pedikulyozni aniqlashda Vud lampasidan ham foydalanish mumkin – tirik sirkalar flyuoressiyalanuvchi havorang yorishish beradi. Pedikulyoz bilan zararlangan bola aniqlanganda, albatta u bilan kontakda bo‘lgan shaxslar ham tekshiruvdan o‘tishlari kerak.

Pedikulyoz differensial diagnostikasi seboreyali dermatit, eshakemi, atopik dermatit, bolalar qichimasi, trixomikoz, birlamchi piodermiya, mikroblilik ekzema, impetigo va psoriaz bilan olib boriladi.

Bemorlarni sanitar-gigienik parvarishi: Korik xonasida bemorni yechintirishadi, pedikulyozga kōrikdan o‘tkazishadi va sanitar-gigienik tozalashga tayyorlashadi. Bu xonada kushetka, stol, stullar, devorda termometr (xona temperaturasi 25gradusdan past bolmasligi kerak) bolishi lozim. Agar bemorning kiyimlari toza bolsa xaltaga joylanadi, ustki kiyimlar kiyim ilgichka ilinadi va saqlash xonasiga topshiriladi. Buyumlar royxatini ikki nusxada tuzishadi: bittasi saqlov xonasiga kiyimlar bilan topshiriladi, ikkinchisi bemorning kasallik tarixiga yopishtiriladi.

Bemorga infeksiyon kasallik mavjudligi aniqlaganda, uning kiyimlari xlor oxaki solingan bakga joylanadi 2soatga va maxsus kir yuvish xonasiga jonatiladi.

Bemorlarni sanitar-gigienik tozalashning bosqichlari:

1. teri va sochlarni korikdan o‘tkazish
2. sochlarni va tirnoqlarni kestirish

3. dush yoki gigienik vanna qabul qilish.
4. Shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qiling;
5. Sotib olgandan keyin yangi narsalarni yuving;
6. Choyshabni, kiyimlarni o‘z vaqtida yuving;
7. Tasodifiy jinsiy aloqadan saqlaning.
8. Kasallikdan saqlanish uchun qanday qoidalarga rioya qilish zarur?
9. Shaxsiy gigiyenaga qat’iy amal qiling;
10. Bolalarning sochini muntazam tekshirib turing;

Shaxsiy buyumlarni (soch taroqlari, shlyapa, sochiq) hech qachon boshqalar bilan almashmang;

O‘quv muassasalarida muntazam sanitariya nazoratini ta’minlash lozim.

Agar pedikulyoz aniqlansa, darhol shifokorga murojaat qiling va dorixonada maxsus vositalar yordamida davolanishni boshlang.

Unutmang! Pedikulyoz – uyatchanlik emas, sog‘liq masalasi. Uni vaqtida davolash va oldini olish orqali o‘zimizni va yaqinlarimizni himoya qilamiz.

Davolash usullari: Pedikulyozni davolashda antiparazitar vositalar, masalan, dimetikon asosidagi preparatlar, permetrin va malation kabi insektitsidlar qo‘llaniladi. Davolashni boshlashdan oldin bitlarning barcha bosqichlarini yo‘q qilish uchun tarash, sochni yuvish va gigiyenik choralar ko‘rish zarur. Davolashni oilaviy yoki guruh bo‘lib o‘tkazish tavsiya etiladi, chunki bu kasallik tez tarqaladi.

Xulosa: Pedikulyoz — bu keng tarqalgan, lekin to‘g‘ri davolash va oldini olish choralari ko‘rilsa, osonlik bilan bartaraf etiladigan kasallikdir. Kasallikning oldini olish va davolashda ijtimoiy va tibbiy choralar muhim ahamiyatga ega. Pedikulyozga qarshi kurashda jamoaviy yondashuv va profilaktik tadbirlar samarali bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization. Lice and scabies control. Geneva: WHO; 2020.
2. Nutanson I.C., “Pediculosis and Phthiriasis in Humans,” Journal of Parasitology, 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Parazitar kasalliklar bo‘yicha metodik qo‘llanma. Toshkent, 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Oliy va O‘rta Maxsus O‘quv Yurtlari Vazirligi. Tibbiyot Kasbiga Kirish. Toshkent, 2019.